

Παραδοτέο Π5.1.2 Εκπαιδευτικό Υλικό

Μελλομένη Τσιτουρίδου, Κωνσταντίνος Τσιούμης, Ερατώ Γαζάνη

Υποέργο 1: Αυτεπιστασία ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ» και της Πράξης «Έρευνα και ολοκληρωμένη παρέμβαση για την κοινωνική ενσωμάτωση μιας μείζονος κοινωνικά ευάλωτης ομάδας: ψυχολογικό προφίλ/ ψυχοπαθολογία, προφίλ δεξιοτήτων, διάγνωση αναγκών και ανάπτυξη προγραμμάτων για την κατάρτιση-reskilling και την ψυχολογική υποστήριξη προς την επανενσωμάτωση των «νέων ανθρώπων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (Neets)».

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παραδοτέο Π5.1.2

Η παρούσα μελέτη-παραδοτέο με τον τίτλο «Παραδοτέο Π5.1.2 Εκπαιδευτικό Υλικό» πραγματοποιείται στα πλαίσια του Υποέργου 1: «Υποέργο 1: Αυτεπιστασία ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ» και της Πράξης «Έρευνα και ολοκληρωμένη παρέμβαση για την κοινωνική ενσωμάτωση μιας μείζονος κοινωνικά ευάλωτης ομάδας: ψυχολογικό προφίλ/ ψυχοπαθολογία, προφίλ δεξιοτήτων, διάγνωση αναγκών και ανάπτυξη προγραμμάτων για την κατάρτιση-reskilling και την ψυχολογική υποστήριξη προς την επανενσωμάτωση των «νέων ανθρώπων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (Neets)».

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παραδοτέο Π5.1.1.2

Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης

είναι η παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο προορίζεται για τις εκπαιδευτικές δράσεις υποστήριξης των ατόμων που εντάσσονται στην κοινωνικά ευπαθή ομάδα που ονομάζεται NEETS (νέοι άνθρωποι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης), βάσει των αναγκών και των μαθησιακών στόχων, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν από την ποσοτική και ποιοτική έρευνα η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του παρόντος έργου

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παραδοτέο Π5.1.2

Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση ενηλίκων και ιδιαίτερα την υποστήριξη και επιμόρφωση ευπαθών κοινωνικά ομάδων ακολουθεί τη διατύπωση μαθησιακών στόχων και προϋποθέτει την επαρκή κατανόηση των αναγκών των ατόμων για τα οποία προορίζονται οι εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές δράσεις.

Συγκεκριμένα ο σχεδιασμός και η διατύπωση των βασικών χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού υλικού βασίστηκε στη μελέτη των μαθησιακών στόχων, που συνέταξε η ομάδα σχεδιασμού του «Παραδοτέου Π5.1.1 Μαθησιακοί Στόχοι» πραγματοποιώντας ομαδοποίηση των αναγκών των ατόμων NEETS, όπως αυτή προέκυψε από την καταγραφή αναγκών (needs assessment) από τα παραδοτέα «Π.4.1. Report ευρημάτων ημι-δομημένων συνεντεύξεων», «Π.4.2. Report Ευρημάτων Ομάδων-Εστίασης» και «Π.4.3. Report Ευρημάτων Check-lists».

Επιμορφωτικές/εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόμων που εντάσσονται στην ομάδα NEETS

Προσωπική ανάπτυξη

Ανάπτυξη δεξιοτήτων

Δεξιότητες σχετικές με την αγορά εργασίας

Επιμορφωτικές/εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόμων που εντάσσονται στην ομάδα NEETS

Προσωπική Ανάπτυξη

περιλαμβάνει μία πληθώρα ατομικών χαρακτηριστικών όπως για παράδειγμα την ανάγκη ενίσχυσης προσωπικών δυσκολιών (π.χ έλλειψη αυτοτελειότητας, κινήτρων), τη δυσκολία επίλυσης προβλημάτων, την έλλειψη ψυχικής ανθεκτικότητας του ατόμου στις αντιξοότητες, τη δυσκολία στη συνεργασία με άλλους, την απουσία συνθετικής και κριτικής σκέψης κλπ.). Η ενίσχυση των συγκεκριμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων είναι εφικτή κατά το πρώτο σκέλος με την ενασχόληση με βιομηχανικές δράσεις που στοχεύουν στη ψυχική ενδυνάμωση, αλλά και στη βελτίωση της επικοινωνίας με άλλα πρόσωπα, ενώ σε σχέση με την ανάπτυξη συνθετικής και κριτικής σκέψης απαραίτητη θεωρείται η ενασχόληση με συγκεκριμένα σενάρια, αλλά και με την αξιολόγηση και κριτική προσέγγιση συγκεκριμένου υλικού για διάφορα ζητήματα π.χ. προσφυγικό, ρατσισμός κ.τ.λ

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

περιλαμβάνει μια σειρά από γνωστικές και πρακτικές δεξιότητες όπως για παράδειγμα τη μαθηματική ικανότητα, την ικανότητα γλωσσικής έκφρασης, τον ψηφιακό γραμματισμό, τη γνώση ξένων γλωσσών κλπ.

Δεξιότητες σχετικές με την αγορά εργασίας

αφορούν τη σύνδεση με τις απαιτήσεις της αγοράς, αλλά και της καθημερινής ζωής όπως για παράδειγμα τη σύνταξη ενός βιογραφικού σημειώματος, την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου, τη γνώση περί επιχειρηματικότητας, την ικανότητα ανταπόκρισης σε μία επαγγελματική συνέντευξη, την διοικητική και οργανωτική ικανότητα κλπ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ*

*Οι γενικές κατηγορίες μαθησιακών στόχων αναδείχθηκαν από την καταγραφή αναγκών των παραδοτέων «Π.4.1. Report ευρημάτων ημι-δομημένων συνεντεύξεων», «Π.4.2. Report Ευρημάτων Ομάδων-Εστίασης» και «Π.4.3. Report Ευρημάτων Check-lists»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ*

απόκτηση γνώσεων

- περιλαμβάνονται στόχοι που σχετίζονται με την απόκτηση γνώσεων σχετικών με τη μαθηματική ικανότητα, τη σύνταξη κειμένων με γραμματική και συντακτική σαφήνεια και πληρότητα, τη γλωσσική έκφραση, τη γνώση μίας ξένης γλώσσας έστω και σε πρωτόλειο επίπεδο, την ενίσχυση της συνθετικής και κριτικής σκέψης, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας κλπ.

ενίσχυση των Κοινωνικών Δεξιοτήτων

- περιλαμβάνει στόχους που σχετίζονται με την ικανότητα συνεργασίας με τους άλλους, τις δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων, τις αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας και συνεννόησης, τη διαχείριση του άγχους, την απόκτηση ψυχικής ανθεκτικότητας και αυτοπεποίθησης, κλπ

απόκτηση ψηφιακού γραμματισμού

- αφορά μια σειρά δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ανταπόκριση των NEETS σε βασικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας ως προς τις ψηφιακές πρακτικές (π.χ. στοιχειώδεις γνώσεις για τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), αλλά και σε στοιχειώδεις ικανότητες για την εκπλήρωση καθημερινών υποχρεώσεων και αναγκών (π.χ. συμπλήρωση και υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων, αναζήτηση επαγγελματικών ευκαιριών στο διαδίκτυο, εντοπισμός θεσμών, διαδικασιών και ενημέρωση για διάφορες πληροφορίες διαδικτυακά).

βελτίωση οργανωτικών-πρακτικών δεξιοτήτων

- στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δεξιότητες που ενισχύουν το επαγγελματικό προφίλ και την αποτελεσματικότητα του ατόμου σε διοικητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο (π.χ. οργανωτική ικανότητα, αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, γνώσεις περί επιχειρηματικότητας, στοιχειώδης κατανόηση της πολιτισμικής ταυτότητας).

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παραδοτέο Π5.1.1.2

Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης

είναι η παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο προορίζεται για τις εκπαιδευτικές δράσεις υποστήριξης των ατόμων που εντάσσονται στην κοινωνικά ευπαθή ομάδα που ονομάζεται NEETS (νέοι άνθρωποι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης), βάσει των αναγκών και των μαθησιακών στόχων, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν από την ποσοτική και ποιοτική έρευνα η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του παρόντος έργου

δεν υπάρχει μια και μοναδική λύση αλλά απαιτείται ένα πλήθος διαφορετικών στρατηγικών

Έρευνα που έγινε στη Βρετανία το 2014 από διακομματική επιτροπή του κοινοβουλίου (cross-party parliamentarians' inquiry) επισημαίνει ότι δεν υπάρχει μια και μοναδική λύση για την υποστήριξη των νέων NEETs αλλά απαιτείται ένα πλήθος διαφορετικών στρατηγικών. Οι στρατηγικές αυτές ανάμεσα σε άλλα αφορούν την εμπλοκή του σχολείου (κατανόηση από το σχολείο των προσφερόμενων δυνατοτήτων), την ανάγκη να διευκολυνθούν οι νέοι για να ακολουθήσουν το δρόμο προς την βιομηχανία, την ουσιαστική σύνδεση των προγραμμάτων κατάρτισης με τα επαγγέλματα.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους NEETS ^{*(I)}

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δε συνιστά ένα προϊόν μιας επιμέρους γνώσης αλλά παραπέμπει σε μια δυναμική, εν εξελίξει διαδικασία και περιλαμβάνει όχι μόνο μαθησιακές αλλά και κάθε είδους δραστηριότητες.

Το περιεχόμενό του διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην εμπλοκή των νέων στην εκπαίδευση αλλά και στην απόλαυση που νοιώθουν αυτοί όπως και στην επίδραση που έχει για περαιτέρω μάθηση και απασχόληση.

* Bielby, G., Judkins, M., O'Donnell, L. and McCrone, T. (2012). *Review of the Curriculum and Qualification Needs of Young People who are at Risk of Disengagement* (NFER Research Programme: From Education to Employment). Slough: NFER

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους NEETS * (II)

Σύμφωνα με την έκθεση του NFER (2012) η βιβλιογραφία επισημαίνει στοιχεία που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τα προγράμματα σπουδών για τους NEETS όπως:

- ✓ ευρύτερο και πιο εμπλουτισμένο πρόγραμμα σπουδών
- ✓ ευέλικτο και πιο εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών
- ✓ πρόγραμμα σπουδών που έχει νόημα για τον κόσμο της εργασίας

* Bielby, G., Judkins, M., O'Donnell, L. and McCrone, T. (2012). *Review of the Curriculum and Qualification Needs of Young People who are at Risk of Disengagement (NFER Research Programme: From Education to Employment)*. Slough: NFER

Ενότητα 1^η

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ

ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ενότητα 2^η

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ

ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ & ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Ενότητα 3^η

ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ